

Марија Петковић
Народна библиотека „Др Душан Радић“, Врњачка Бања
ORCID 0009-0002-5545-3085
meri.petkovic@gmail.com

РИСТА ОДАВИЋ – ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

Сажетак

Књижевник, преводилац, публициста, народни посланик, драматург Народног позоришта, директор Државне штампарије и управник Државне архиве у Београду, Риста Одавић једна је од личности које су обележиле културни, друштвени и политички живот Србије крајем 19. и почетком 20. века.

Увиђајући још током студија у Немачкој да свако научно проучавање људског развоја подразумева истраживање архивске грађе, Одавић је именованем за управника Државне архиве настојао да створи услове за организацију архивистичке службе по узору на европску праксу. Осим што је указивао на неопходност очувања прикупљене грађе за будуће генерације, заслужан је за реализацију идеје о неопходности подизања модерног архитектонског здања 1928. године, у којем се Државни архив Србије и сада налази.

Као власник и одговорни уредник илустрованог листа *Нова искра* (1899–1907; 1911) Риста Одавић настоји да прати позоришни и културни живот, али уводи и фотографију као независну новинску форму.

Овај рад има за циљ да представи рад и стваралаштво Ристе Одавића, на основу прегледане, обрађене и систематизоване архивске грађе Државног архива Србије, Историјског архива Београда и чланака објављених у серијским публикацијама.

Кључне речи: Риста Одавић (1870–1932), Државна архива, фотографија, стваралаштво, културна историја Србије крајем 19. и почетком 20. века

Увод

Српска културна сцена крајем 19. и почетком 20. века, у домену просвете, новинарства, књижевности, позоришно-уметничког стваралаштва, публицистичке, политичке и јавне делатности, неодвојиво је везана за рад и деловање Ристе Одавића.

Током школовања у Немачкој, а потом и боравка у Француској за време Првог светског рата, Одавић је био у прилици да се упозна са европском културом и

институцијама и да са тим искуством, по повратку, помогне у изградњи савремене српске државе.

Свестан значаја архивске делатности, са позиције управника Државног архива у Београду, пријемом грађе и обезбеђивањем новчаних средстава за откуп из приватних збирки, настојао је да употпуни архивске фондове. „Прикупити и сачувати све што служи Србинову имену“, наводио је Одавић у извештајима о раду Министарству просвете, „основни је задатак Државног архива“.¹ Захваљујући његовом залагању реализована је и идеја о неопходности изградње наменског здања за ову институцију. Након усељавања у нову зграду 1928. године обезбеђени су сви услови за очување грађе за будуће генерације.

Књижевне и уметничке рецензије, чланци и полемике објављивани у међуратној периодици, енциклопедијске одреднице и подаци из архивске грађе, пружају податке о животу, раду и свестраности Ристе Одавића.

О његовом деловању и доприносу позитивно су се изјашњавали и савременици. Тако, Милан Стојимировић Јовановић (1898–1966) пише да је Одавић „интелектуалац који нас је достојно представљао и у Паризу и у Бриселу и у Немачкој – где год да се нашао. Сваки посао обављао је најбоље што је умео, увек знајући границу до које се чини уступак људима, времену и околностима“².

Риста Одавић – животни пут

Риста Одавић рођен је у Београду, 23. августа 1870. године, где је завршио основну школу и гимназију. На Историјско-филолошком одсеку Велике школе дипломирао је 1894. По завршетку студија постављен је за предавача српског језика у Трећој београдској гимназији. У новембру 1897. године, по одобрењу министра просвете Андре Ђорђевића (1854–1914) одлази у Лајпциг, на студије етнографије и дијалектологије.³ Због одлуке Владе Краљевине Србије о укидању државних стипендија приморан је на повратак у земљу и од децембра 1898. предаје у Првој београдској гимназији.

Јануара 1902. постављен је за драматурга Народног позоришта у Београду. На овој дужности је до маја 1903. а потом, и у другом мандату, од априла 1907. до јула 1909. Обављајући истовремено и послове књижевно-уметничког референта, настојао је да позоришни репертоар буде подједнако квалитетан и разноврстан.⁴ По разрешењу са те позиције враћен је на редовну, професорску дужност у Првој београдској гимназији.⁵

У Фридјунговом процесу, вођеном од 9. до 22. децембра 1909. године, Министарство иностраних дела упутило је Ристу Одавића у Беч, да као образована и угледна личност, сведочи у корист српске државе. Током овог поступка, у којем

¹ Архив Србије (АС), Министарство просвете и црквених послова (МПс), ф. ДА/АС, дел. бр. 9/1926.

² АС, Фонд Ристе Одавића (РО), XII, 50.

³ АС, МПс, XLI, 181/1897.

⁴ АС, МПс, ф. 17, р. 41/1903; ф 25, р. 41/1911.

⁵ АС, МПс, XXV, 41/1909.

су 53 представника Српско-хрватске коалиције оптужена да су као плаћеници српске Владе иступали против Аустроугарске монархије, својим сведочењем, уз Љубомира Давидовића (1863–1940), Мирослава Спалајковића (1869–1951) и Божидара (Божу) Марковића (1874–1912), дао је допринос у ослобађању оптужених од кривице.⁶

За време Балканских ратова (1912–1913) био је секретар Задужбинског савета и члан Информативног одбора Министарства просвете Краљевине Србије. Године 1914. на раду је у Новинарском одсеку Министарства иностраних дела Краљевине Србије. Током Првог светског рата, са српском војском, Одавић преко Солуна долази у Француску и почиње да ради у *Просветном одељењу* при Краљевско-српском посланству у Паризу (Legation Royale de Serbie, Office scolaire Serbe). За директора матурског течаја у Аркеј Кашану (Courses d'examen de maturité, Arcueil-Cachan) именован је 1916.⁷ Курс је организован на основу Уредбе о школовању и васпитању српске омладине у Француској, са циљем окупљања избегле српске деце старије од 18 година, која по француском закону о школству нису могла бити уписана у средње школе.⁸

У тешким ратним временима, током борбе за остварење националних циљева, Влада је настојала да француска јавност буде обавештена о култури и историји српског народа. Одлуком Министарства просвете 7. фебруара 1918. године, у циљу организовања српских научних, уметничких и литерарних снага које ће приступити систематском раду да инострани свет, на првом месту француски, што боље и тачније упозна нашу земљу, основан је *Одбор за културну пројекцију у Паризу*. За председника Одбора именован је Александар Белић (1876–1960), а за потпредседнике Риста Одавић и Коста Кумануди (1874–1962).⁹

По завршетку Првог светског рата и доласку у Београд, од октобра 1918. до јула 1919. Одавић је шеф Новинарског одсека Министарства иностраних дела.

Почетком 1919. почиње и његова политичка делатност. Био је одборник општине Београдске (1919–1920)¹⁰, а након избора за Уставотворну скупштину новембра 1920. и народни посланик на листи Радикалне странке Николе Пашића (1845–1926). Током посланичког мандата, до новембра 1923. обављао је послове секретара Уставотворне скупштине¹¹.

На дужности управника Државне штампарије био је од марта 1920. до краја јануара 1921. године. У августу 1923. постављен је за начелника Уметничког

⁶ АС, Министарство иностраних дела (МИД), ф. II, дос. III/1909.

⁷ Министарство просвете и црквених послова, *Преглед рада у 1916. и 1917* (Крф: Државна штампарија Краљевине Србије, 1918), 25.

⁸ *Уредба о школовању и васпитању српске школске омладине у Француској* (Крф: Државна штампарија Краљевине Србије, 1917), 37. Осим у Аркеј Кашану, француске власти дозволиле су отварање матурских течајева и у Ворепу, Виривилу, Мон Дофену, Жозјеу, Лоргу, Ници и Болијеу.

⁹ АС, МПс, Крф, ф. 15, р 66/1918 (Одлука ПБр. 1183-7. II/1918).

¹⁰ Историјски архив Београда, *Зависник одборских одлука општине Београдске 1918/1919*, 43.

¹¹ *Скенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине Срба, Хрватиа и Словенаца*, књ. 1 (Београд: Државна штампарија Краљевине СХС, 1921), [V].

одељења Министарства просвете.¹² У Одавићу, човеку широке културе и манира, неоспорно европских, наводило се у *Илустрованом листу*, Одељење је добило шефа коме је стало до напредовања наше уметности.¹³

Након доласка Антона Корошеца (1872–1940)¹⁴ на место министра просвете, Риста Одавић је смењен, а потом, 7. октобра 1924. и пензионисан. Одавић је указивао на неоправданост ове одлуке. Због тога, али и огромног незадовољства јавности¹⁵ пензионисање је било краткотрајно. Након промене Владе, почетком новембра исте године, указом краља Александра I Карађорђевића (1888–1934)¹⁶, упућен је на нову дужност: за државног архивара.

Управник Државне архиве у Београду

За управника Државне архиве у Београду Риста Одавић је именован 9. новембра 1924. године.¹⁷ Током студијског боравка у Лајпцигу спознао је да је свако научно проучавање људског развоја могуће само уз анализу архивске грађе, стога је инсистирао на прикупљању, анализи и чувању докумената у њиховом изворном облику.

На неопходност изградње наменске зграде архива указивао још први управник др Михаило Гавриловић (1868–1924), али имовинско-правни проблеми око земљишта предвиђеног за градњу, Први светски рат, а потом, и настојања да се оствари повратак опљачканих докумената, успоравали су ову корисну иницијативу.

У циљу што бољег упознавања са начином сређивања, конзервацијом и техничким похрањивањем архивских докумената, Одавић је у фебруару 1925. године отпутовао у Белгију. Том приликом донео је и преписе детаљног описа поступака за рестаурацију оштећених докумената.¹⁸ О његовом студијском боравку и обиласку белгијског Националног архива, писао је и бриселски лист *Le Soir*.¹⁹

По повратку у земљу Одавић је, обраћајући се Министарству просвете, актуелизовао проблеме непостојања наменски грађене зграде за чување државне колекције докумената историјског, административног и законодавног карактера и смештајног простора Државне архиве.²⁰ Одлуком Ректората Универзитета у Београду, 4. јула 1925. године, на Универзитетском плацу (простор београдског тркалишта) уступљено је земљиште за подизање зграде Државне архиве.²¹

¹² „Укази Њ. В. Краља Александра I: Уметничко одељење“, *Просветни гласник* бр. 9 (1923): 211.

¹³ „Г. Риста Одавић, Нови начелник Уметничког одељења“, *Илустровани лист* бр. 37 (1923): 3.

¹⁴ Антон Корошец био је министар просвете од 27. јула до 6. новембра 1924. године.

¹⁵ „Изјава г. Ристе Одавића: Једно политичко пензионисање“, *Време* бр. 1010 (1924): 6.

¹⁶ АС, Државна Архива (ДА/АС), дел. бр. 282/1924.

¹⁷ АС, РО, Пбр. 12190/1924.

¹⁸ АС, РО, XI, 54.

¹⁹ АС, РО, XII, 36. (*Le Soir*, 28. février 1925).

²⁰ АС, ДА/АС, 285/1925.

²¹ АС, Мпс, д. бр. 196/1925.

Пројекат архивске зграде урадио је Николај Петровић Краснов (1864–1939), архитекта запослен у Министарству грађевина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.²² Прве скице урађене су 1925, а технички елаборат и план извођачких радова достављени су Одбору Државне архиве почетком 1926. Настојећи да обезбеди буџетска средства, неопходна за кредитирање пројекта изградње, у складу са одлуком архивског Одбора да што пре треба дејствовати у овом смислу, Риста Одавић је 20. јануара 1926. године упутио допис министру просвете Стјепану Радићу (1871–1928), подсећајући га да се ради о неизбежној и неодложној потреби коју треба што пре и што боље остварити.²³ Радови су трајали до јесени 1928. када је у септембру Одавић обавестио Министарство просвете да је отпочела сеоба Државне архиве у нову зграду.²⁴

Пројектовано по архивским стандардима, са одговарајућом висином полица, распоредом смештајног простора за пријем и обраду грађе и са просторијама депоа, ново здање имало је све потребне услове за очување прикупљене грађе. Да би још боље дошли до изражаја монументалност и естетски приказ зграде, председник београдске општине Коста Кумануди прихватио је Одавићев предлог да се улица поред Архиве нивелише и уреди за редован саобраћај.²⁵

У сталним настојањима да се прикупи што више грађе неопходне за очување и добијање нових сазнања из културне и научне баштине, Одавић је још 1925. године обавештавао министра просвете: „о неопходности да се обезбеди фотографско снимање са оригинала, материјала значајних за историју Србије, које појединци нису вољни да уступе или их предају Државном архиву“²⁶.

Увећање архивског фонда условљавало је и повећан број стручног кадра, потребног за обраду и вредновање пристиглих докумената. Тако је, на његов захтев, Министарство просвете током 1929. упутило на привремени рад у Архиву, све нераспоређене учитеље и наставнике (21 лице).²⁷

Као централна државна архивска институција, Државна архива имала је обавезу да организује и координира рад мреже ових институција широм земље. С тим у вези, министар просвете Стјепан Радић, јануара 1925, упућује Ристу Одавића у Нови Сад и Скопље, у циљу прикупљања грађе за успостављање архива за Војводину и Јужну Србију.²⁸ Након низа предузетих активности, Одавић је 19. маја 1926. обавестио Министарство просвете да су архиви у Новом Саду и Скопљу основани и да их треба увести у функцију.²⁹ Подаци из сачуваних извештаја

²² Александар Кадријевић, „Рад Николаја Краснова у Министарству грађевина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије у Београду од 1922. до 1939. године“, *Годишњак рада Београда* бр. 44 (1997): 231.

²³ АС, ДА/АС, дел. бр. 9/1926.

²⁴ АС, МПс, бр. 256/1928.

²⁵ АС, АС/ДА, бр. 186/1928.

²⁶ АС, МПс, бр. 285/1925. Државни архивар Р. Одавић, Вељи Вукићевићу, министру просвете Краљевине СХС, 26. IX 1925.

²⁷ АС, МПс, ф. 5, р. 20/ 1929. Извештај о раду државног архивара за 1929. годину.

²⁸ АС, МПс, 92/1925.

²⁹ АС, МПс, бр. 145/1926 од 19. маја 1926.

упућених Министарству просвете указују да је државни архивар све до 1929. године, својим знањем и ангажовањем, пружао драгоцену помоћ управнику Архиве у Новом Саду, др Димитрију Кириловићу (1894–1956).³⁰

Осим што је радио на организацији Државне архиве, успостављању архива у другим градовима широм државе, Одавић је неуморно обавештавао јавност о њиховом значају и важности грађе која се овде похрањује као културно добро.³¹

На положају управника Државне архиве Риста Одавић је остао до пензионисања, 18. септембра 1929.³² За пет година руковођења овом институцијом он ју је практично организовао, а уложивши сав свој ауторитет и знање успео је да актуелизује и анимира министарства и појединце да се за Државну архиву подигне нова, савремена, по архивским стандардима рађена, зграда, која је у том времену служила и за углед Краљевине. Према подацима архивске грађе, ова институција имала је и решено питање кадрова. Познато је да је у релативно кратком временском периоду примљен чак 21 нови службеник да би се документа што брже и на адекватан начин пописала и сместила. Одавић је безрезервно пружао подршку колегама и управницима других архива у успостављању ових установа и делатности. Министарства, појединци и грађанство били су редовно обавештавани о раду Архиве, али и позивани да предају или уступе грађу Државној архиви како би она била трајно сачувана и доступна наредним генерацијама. Може се с правом тврдити да је Риста Одавић био визионар без чијег знања и упорности, сасвим сигурно, све ове активности не би биле могуће.

Културна делатност

Од гимназијских дана Риста Одавић се бавио књижевним радом. Један је од оснивача литерарног друштва „Јавор“. Настало септембра 1892. године, на иницијативу професора Андре Гавриловића (1864–1929), окупљало је ученике Треће београдске гимназије са циљем да потпомогне интелектуални, научни, књижевни и уметнички развитак својих чланова.³³

Са Јованом Скерлићем (1877–1914), Симом Матавуљем (1852–1908), Александром Белићем (1876–1960), Милованом Глишићем (1847–1908) и Радојем Домановићем (1873–1908), Одавић је био потписник одлуке о оснивању Српског књижевничког друштва, 26. маја 1905. у Београду.³⁴

Од 1899. до 1911. био је власник и уредник првог илустрованог листа у Србији: *Нова искра*.³⁵ Осим приказа књига, научних радова и обавештења о културним

³⁰ АС, МПс, р. 22/ 1929. Др Димитрије Кириловић постављен је за управника Државне архиве у Новом Саду, 5. августа 1926. године.

³¹ АС, ДА/АС, 1926.

³² АС, РО, бр. 446/1929.

³³ АС, РО, VI, 64.

³⁴ Милован Богавац, *Удружење српских књижевника* (Београд: Удружење књижевника Србије, 2007), 35; 50. Српско књижевничко друштво у децембру 1920. променило је назив у Удружење српских књижевника.

³⁵ *Нова искра: илустровани листи*, Београд: Р. Ј. Одавић, 1899–1911. Лист је имао прекид у излажењу од 1907. до 1911.

дешавањима, *Нова искра* уводи и фотографију, као облик илустрације и као независну новинску форму. Већ у првом броју Одавић је позвао фото-аматере на сарадњу. Пристигле фотографије објављиване су у рубрици *Наше гике*. Избор Ристе Одавића у Одбор београдског Клуба фотографских аматера, јуна 1901.³⁶ утицао је да се у листу интензивније објављују и текстови о настанку и историјату фотографије.³⁷ Осим што је 1902. по први пут у Србији објављена фотографија у боји (техника тробојне штампе)³⁸, серије фотографија на страницама Одавићевог часописа уз опис догађаја из 1904: погреб Јована Јовановића Змаја (1833–1904)³⁹ и крунисање краља Петра I Карађорђевића (1844–1921),⁴⁰ могу се сматрати почецима појаве фоторепортаже у Србији.

Осим *Нове искре*, уређивао је *Дело: лист за науку, књижевност и друштвени животи* (1910–1911), *Српске новине* (1914) и *Самойујраву*, од 1920. до 1923. године.

Књижевним радом почео је да се бави 1892. године. Објављивао је песме, приповетке, књижевне приказе и позоришне критике у листовима: *Јавор*, *Босанска вила*, *Ошацибина*, *Сиражилово*, *Геца*, *Застава*, *Бранково коло*, *Искра*, *Звезда*, *Зора*, *Гласник Српској историској друштва Новој Сади* и *Венац*.⁴¹ Пред Први светски рат, 1914. године публиковао је књигу *Звуци руске лире* која је прва приређена антологија руске поезије у нашој земљи.⁴²

Током боравка у Паризу 1915. године, Одавић је настојао да сакупи, забележи и остави сведочанство за будуће генерације свега што је у француској штампи објављено о Србима, Хрватима и Словенцима у Првом светском рату. Тако је настао оглед француске библиографије, под називом *Essai de bibliographie Française sur les Serbes, Croates et Slovènes, depuis le commencement de la guerre actuelle*, објављен у Паризу 1918. године, на француском језику.

Године 1923. приредио је и објавио *Наду српске јолише* – збирку успомена и бележака српске деце избегле у Француску 1916. године. Изабравши најемотивније делове из писмених задатака наших ђака емиграната на тему „Мој растанак са оцабином, пут из ње, долазак у Француску“, Одавић је желео да забележи емоције које су у тим трагичним, ратним данима потресале те младе душе.⁴³ По

³⁶ Branimir Debeljković, *Stara srpska fotografija* (Београд: Музеј применјене уметности: Музеј града Београда, 1977), 40.

³⁷ „О фотографији: говор којим је отворена прва аматерска фотографска изложба 20 маја 1901.“, *Нова искра* бр. 6 (1901): 166.

³⁸ Миланка Тодић, *Историја српске фотографије: 1839–1940*, (Београд: Просвета; Музеј примењене уметности, 1993), 114; „Из ческих крајева: фотографија Липшек“, *Нова искра* бр. 2 (1902): 49.

³⁹ „Змај (Ковчег Змаја, Долазак Београђана, Погреб Змаја: На путу ка цркви; На путу ка гробљу“, *Нова искра* бр. 6 (1904): 165–167.

⁴⁰ „Свечана представа у Краљ. Срп. Нар. Позоришту, фотографије: Крунисање Њ. В. Краља Петра I, Излазак из цркве, Одлазак у двор после крунисања“, *Нова искра* бр. 9 (1904): 277–279.

⁴¹ В.[ељко] Петровић, „Одавић, Риста“, у *Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка*, Књ. 3, Н–Р. ур. Станоје Станојевић (Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2010), 177.

⁴² *Звуци руске лире* (Београд: Свесловенска књижарница М. Ј. Стефановића, 1914), V.

⁴³ АС, РО, XV, 143. Ангелина Одавић, девојачко Јанковић, удала се за Ристу Одавића 6. септембра 1899. године у Београду. Преминула је 2. децембра 1963. у Београду.

мишљењу Исидоре Секулић (1877–1958), књига је документ о страшном искушењу видљивом у мислима дечака и девојчица, али и особита статистика школовања наше младежи у тим тешким данима.⁴⁴ О великом интересовању јавности за ову књигу указује и писмо књижевника Виктора Цара (1870–1963) упућено Одавићу септембра 1925. године, у којем је забележено: „да је она драгоцен прилог за онога ко буде хтео да сазна психологију оних тешких, а великих дана“.⁴⁵

Риста Одавић аутор је драмске трилогије *Дух наших гедова* (1926).⁴⁶ Омиљена код публике, често се приказивала у позориштима. Бранислав Војиновић (1892–1946), управник Народног позоришта у Новом Саду, писао је 1927. године Одавићу да је публика са одушевљењем примила *Дух наших гедова*, аплаузима, али и плачем гласно и у хору!⁴⁷

Осим што је изабран за почасног председника Београдског певачког друштва 1924. године, Одавић је био и члан: Друштва Св. Саве, Париске групе Професорског друштва и Југословенског новинарског удружења. Од 1925. био је почасни члан Друштва за српски језик и историју Парнасосо у Атини и словеначког Љубљански звон (*Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon*).⁴⁸

Тестаментом сачињеним током боравка у бањи у Врњцима, 3. јула 1930. основао је *Фонд Јована и Јулијане Одавић*, у знак захвалности и сећања на родитеље. Његови новчани приходи према истом документу имали су служити научним и књижевним циљевима Српске краљевске академије, за потребе које ће Академија потврђивати својим одлукама.⁴⁹

Осим књижевног, издавачког, уредничког и приређивачког рада Р. Одавић преводио је са руског, француског и немачког језика.⁵⁰ За *Народну енциклопедију* Станоја Станојевића (1874–1937) написао је одреднице о историјату српског позоришта и дао биографске податке о позоришним глумцима.⁵¹

Риста Одавић преминуо је у Београду, 17. априла 1932. године на прослави педесетогодишњице литерарног друштва „Јавор“, након одржаног говора, од среће и узбуђења, током бурног аплауза, на опште запрепашћење присутних.⁵²

Један од најзначајнијих представника културног и друштвеног живота Србије крајем 19. и почетком 20. века Риста Одавић био је човек широких интелектуалних

⁴⁴ Исидора Секулић, „Нада српске голготе Ристе Одавића“, у *Из домаћих књижевности* (Нови Сад: Матица српска, 1964), 124.

⁴⁵ АС, РО, IV, 307. Писмо Ристи Одавићу, Виктор Цар, Опатија 18. септембар 1925.

⁴⁶ Риста Одавић. *Дух наших гедова: Хеј, Словени, Под крстом и После ослобођења* (Београд: Време, [1927]).

⁴⁷ АС, РО, I, 1927. Писмо Бранислава Војиновића Р. Одавићу, Нови Сад, 27. јун 1927.

⁴⁸ АС, РО, IV, 116.

⁴⁹ АС, РО, бр. 1569/33.

⁵⁰ Превео је: А. Пушкин, *Евџеније Оњџин* (1893; 1924) драме: *Алкесиа*, Еурипид (1904); *Корневиљска зовна*, Клервил (1904); *Ујољено звоно*, Г. Хауптман (1905); *Сћару виолину*, А. В. Амфитеатрова (1906); *Смрти Ивана Грозној*, А. Толстој (1906); *Генералову кћи*, И. Ј. Потапенко (1914); *Фауст*, Гете (1928).

⁵¹ Риста Одавић аутор је одредница: Омладинско позориште; Позориште, Позориште у Панчеву; Позориште у Скопљу; Михаило Димић, Сава Тодоровић; Зорка Тодосић и др.

⁵² „Књижевник Риста Одавић умире напрасно – од среће и узбуђења - на прослави педесетогодишњице ђачке литерарне дружине 'Јавор'", *Време* бр. 3729 (1932): 5.

интересовања, естетa, по струци филозоф, по позиву професор, по темпераменту песничка природа. Такав човек, писао је његов пријатељ и сарадник Милан Стојимировић Јовановић, одвајао се од средине у којој је живео.⁵³ Као свестрана личност, све дужности које су му поверене обављао је савесно и са огромним ентузијазмом. Истовремено се, четири деценије, веома успешно бавио књижевним, издавачким, уређивачким и преводилачким радом. Поред званичне дужности интересовало га је све што је добро и корисно за нашу земљу и наш престони град, како је у својим сећањима наглашавала Ангелина, Одавићева супруга.⁵⁴

За свој рад је више пута одликован: орденом Св. Саве V, IV, III и II степена, Таковским крстом V степена, орденом Белог орла V и IV степена и француском Легијом части V реда.⁵⁵

Закључак

Обављајући важне државне функције, Риста Одавић је настојао да омогући бржи културни развитак земље. Доласком на место управника Државне архиве 1924. године желео је на што бољи начин да изврши прикупљање и организацију докумената од историјског значаја. Огромним залагањем успео је да издејствује подизање нове архивске зграде, која ће, како је наводио у дописима Министарствима просвете и финансија, покушавајући да обезбеди средства за изградњу, служити као доказ о раду и заслугама предака.⁵⁶ У овом монументалном здању из 1928. године, проглашеном за непокретно културно добро, Архив Србије се и данас налази.

Својим радом и стваралаштвом Риста Одавић дао је допринос српској културној баштини.

Литература и извори:

1. Архив Србије (АС). Министарство просвете и црквених дела (МПС 1887; 1903–1925).
2. Архив Србије (АС). Министарство иностраних дела (1909).
3. Архив Србије (АС). Фонд Ристе Одавића (1870-1932).
4. Архив Србије (АС). Државна архива (ДА /АС 1925–1929).
5. Богавац, Милован. *Удружење српских књижевника*. Београд: Удружење књижевника Србије, 2007.
6. „Г. Риста Одавић, Нови начелник Уметничког одељења“. *Илустрирани листи* бр. 37 (1923): 13.
7. Debeljković, Branimir. *Stara srpska fotografija*. Београд: Музеј применјене уметности: Музеј града Београда, 1977.

⁵³ Милан Стојимировић Јовановић, „Некролог Ристи Ј. Одавићу“, *Самоуправа* бр. 119 (1932): 3.

⁵⁴ АС, РО, XV.

⁵⁵ Ј.[елица] Рељић и Т.[атјана] Пивнички Дринић, „Одавић, Риста Ј.“, у *Српски биографски речник* (Нови Сад: Матица српска, 2018), 642.

⁵⁶ АС, МПС, бр. 9/1926.

8. „Змај (Ковчег Змаја, Долазак Београђана, Погреб Змаја: На путу ка цркви; На путу ка гробљу). *Нова искра: илустрирани листи* бр. 6 (1904): 165–167.
9. „Изјава г. Ристе Одавића“. *Време* бр. 1010 (1924): 6.
10. Из ческих крајева: фотографија Липшек. *Нова искра: илустрирани листи* бр. 2 (1902): 49.
11. Историјски архив Београда. Записник одлука одборских општине Београдске 1918/1919.
12. Кадијевић, Александар. „Рад Николаја Краснова у Министарству грађевина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Југославије у Београду од 1922. до 1939. године“. У *Годишњак трага Београда* бр. 44 (1997): 221–255.
13. „Књижевник Риста Одавић умире напрасно – од среће и узбуђења – на прослави педесетогодишње ђачке литерарне дружине 'Јавор'“. *Време* бр. 3729 (1932).
14. Министарство просвете и црквених послова. *Прејлед рада у 1916. и 1917.* Крф: Државна штампарија Краљевине Србије, 1918.
15. Одавић, Риста. „Предговор“. У *Звуци руске лире*, III–VII. Београд: Свесловенска књижарница М. Ј. Стефановића, 1914.
16. Одавић, Риста. *Дух наших дедова*. Београд. Време, [1927].
17. „О фотографији: говор којим је отворена прва аматерска фотографска изложба 20 маја 1901“. *Нова искра: илустрирани лист* бр. 6 (1901): 166.
18. Петровић, В.[ељко]. „Одавић Риста“. У Станоје Станојевић. *Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка* Књ. 3, Н–Р. Ур. Станоје Станојевић, 177. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2010.
19. Рељић, Ј[елица] и Т[атјана] Пивнички Дринић. „Одавић, Риста Ј.“ У *Српски биографски речник*, 641–643. Нови Сад: Матица српска, 2018.
20. „Свечана представа у Краљ. Срп. Нар. Позоришту, фотографије: Крунисање Њ. В. Краља Петра I, Излазак из цркве, Одлазак у двор после крунисања“. *Нова искра* бр. 9 (1904): 277–279.
21. Секулић, Исидора. „Нада српске голготе Ристе Одавића“. У *Из домаћих књижевности*, 124–125. Нови Сад: Матица српска, 1964.
22. *Сћенографске белешке Уставојворне скупшћине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца*. Књ. 1. Београд: Државна штампарија Краљевине СХС, 1921.
23. Стојимировић Јовановић, Милан. „Некролог Ристи Ј. Одавићу“. *Самоуправа* бр. 119 (1932): 3.
24. Тодић, Миланка. *Историја српске фотографије: 1839–1940*. Београд. Просвета: Музеј примењене уметности, 1993.
25. „Уметничко одељење: Укази Њ. В. Краља Александра I“. *Просветни гласник: Службени лист Министарства просвете* бр. 9 (1923): 211.
26. *Уредба о школовању и васпитању српске школске омладине у Француској*. Крф: Државна штампарија Краљевине Србије, 1917.

RISTA ODAVIĆ AND HIS CONTRIBUTION TO THE SERBIAN CULTURE

Summary

Writer, translator, publicist, member of Parliament, playwright in the National Theatre, and director of the State Printing Office – Rista Odavić was one of those who marked the cultural, social, and political life in Serbia at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries.

During his studies in Germany, he realised that scientific research on human development always starts with a search through archival material. When appointed as the director of the State Archives, he tried to form preconditions for the organisation of archival services similar to European practice. He pointed out the necessity of preserving the existing archival materials for future generations and is credited for the materialisation of the idea of the new State Archives building in 1928. It is still the seat of the State Archives of Serbia.

He was the owner and editor-in-chief of the illustrated magazine *Nova iskra* (1899–1907; 1911), where he strived to follow theatrical and cultural life and introduced photography as the new journalistic form.

The paper aims to present the work and creations of Rista Odavić, based on archival materials from the States Archives of Serbia, the Historical Archive of Belgrade, and articles from serials.

Key words: Rista Odavić ((1870–1932), State Archives, photography, creative work, kultural history of Serbia at the end of 19th and the beginning of the 20th centuries